

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСТРОТЫ СЛУХА С АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У ДЕТЕЙ

Абдулхакимов А.Р.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10792206>

Острота слуха играет важную роль в развитии детей, влияя на их способность обучения, социализации и общения с окружающим миром. Однако многие факторы могут влиять на остроту слуха у детей, включая их антропометрические показатели - такие как рост, вес, объем головы и пропорции тела. Исследования показывают, что существует определенная взаимосвязь между антропометрическими показателями и остротой слуха у детей. Например, некоторые исследования указывают на то, что дети с более крупными головами или более высоким ростом могут иметь более развитые слуховые способности. Кроме того, антропометрические показатели могут также свидетельствовать о состоянии здоровья ребенка, что в свою очередь может влиять на его слуховые функции. Например, дети с недостаточным питанием или недостаточным ростом могут иметь проблемы с остротой слуха из-за недостаточного развития слуховых органов. Однако следует отметить, что взаимосвязь между антропометрическими показателями и остротой слуха у детей может быть сложной и многофакторной. Другие факторы, такие как генетика, окружающая среда, наличие инфекций уха и т.д., также могут играть важную роль в формировании слуховых способностей у детей. Поэтому для более глубокого понимания взаимосвязи между антропометрическими показателями и остротой слуха у детей необходимо проведение дальнейших исследований с учетом всех возможных факторов, влияющих на слуховую функцию. Это позволит разработать более эффективные подходы к оценке и улучшению слухового здоровья детей.

Использованная литература:

1. Абдулхакимов А. Р. Структура и функции ушной раковины и её роль в процессе звукоприема //universal journal of medical and natural sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 65-68.
2. Мамасаидов Ж. Т., Абдулхакимов А. Р. Применение метрических параметров ушной раковины в определении соматического пола человека //Journal of clinical and preventive medicine.–2023. – 2023. – Т. 1. – С. 160-162.

3. Нишонов Ю. Н., Абдулхакимов А. Р., Мадрахимова Н. Р. 7-18 Ёшли болаларнинг кўз косаси антропометриясини ўрганиш //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 910-913.
4. Нишонов Ю. Н., Мамасаидов Ж. Т., Абдулхакимов А. Р. Особенности строения ушной раковины в зависимости от пола, возраста и национальности //Тиббиётда янги кун, Бухара. – 2022.
5. Палванова М. С., Абдулхакимов А. Р. Изучение размеров ушной раковины //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 141-145.
6. Фаттахов Н. Х. и др. Аспекты синергизма пищевого статуса и гирудотерапии при гипертонической болезни.
7. Фаттахов Н. Х. и др. Изучение аспектов синергизма пищевого статуса и гирудотерапии при гипертонической болезни.
8. Фаттахов Н. Х., Абдулхакимов А. Р. Уникальные особенности строения ушной раковины //Re-health journal. – 2022. – №. 4 (16). – С. 17-19.
9. Хомидчонова Ш. Х., Абдулхакимов А. Р. Морфофункциональные аспекты влияния стресса на ткани прямой кишки у крыс //yangi o 'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 156-157.
10. Хомидчонова Ш. Х., Абдулхакимов А. Р. Морфофункциональные особенности тканей прямой кишки у крысы при стрессе //yangi o 'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 158-159.